

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 351.85: 379.8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МОСКВЫ КАК ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА

RECOMMENDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MOSCOW AS A TOURIST CENTER

©*Лукьянов Д. И.*

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия*

lukyanovdmitry1992@gmail.com

©*Lukyanov D.*

*Plekhanov Russian Academy of Economics
Moscow, Russia*

©*Никольская Е. Ю.*

*канд. экон. наук
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия*

nikolskaya@gmail.com

©*Nikolskaya Ye.*

PhD

*Plekhanov Russian Academy of Economics
Moscow, Russia*

nikolskaya@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и факторы, сдерживающие развитие туризма и гостиничного бизнеса в г. Москве, анализируются причины и даны практические рекомендации по их решению.

Abstract. The article deals with the problems and constraints to the development of tourism and hotel business in Moscow, analyzes the causes and practical recommendations to address them.

Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, продвижение услуг, стимулирование спроса, развитие, методы, рекомендации.

Keywords: tourism, hotel business, promotion of services, stimulate demand, the development, methods, recommendations.

Туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая механизмом социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

В настоящее время, интерес к Москве на мировом туристическом рынке с каждым годом увеличивается, что отражается на динамике роста числа туристов [1, 2, 3, 4, 5]. Впервые за первое полугодие 2015 года, количество международных прибытий в столицу увеличилось на 1 млн., что составило 4,5 млн. человек и, соответственно, необходимо:

<http://www.bulletennauki.com>

1. Создание механизма системной, целенаправленной и хорошо скоординированной работы различных структур туристского рынка Москвы, объединенных в туристский комплекс;
2. Стимулирование спроса на турпродукт города Москвы за рубежом и в российских регионах; для минимизации негативного влияния кризисных явлений;
3. Обеспечение привлекательности Москвы как места проведения крупных международных мероприятий (конгрессов, фестивалей, конкурсов, городских праздников и т. д.);
4. Совершенствование туристской инфраструктуры города Москвы для повышения конкурентоспособности столицы на мировом рынке туристских услуг;
5. Развитие туристских зон на территории города, приспособление городской среды для комфортного пребывания москвичей и гостей столицы;
6. Расширение спектра туристского предложения города Москвы, разработка новых туристских маршрутов и экскурсионных программ, развитие альтернативных видов туризма, способных компенсировать снижение въездного потока;
7. Развитие кадрового потенциала отрасли, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных специалистов для туристско–гостиничного комплекса.

Особенностью работы по созданию и поддержанию благоприятного имиджа туристского направления является, прежде всего, необходимость ее осуществления на постоянной основе.

В современных условиях продолжение имиджевой работы, ее целевая направленность, масштабность и разнообразие проводимых рекламных мероприятий является неперенным условием для поддержания и стимулирования спроса на московский турпродукт и его продвижения на внутреннем и мировом туристском рынке [6].

Для привлечения большего количества иностранных туристов в Москву и пополнения бюджета города, Правительству столицы необходимо:

1. Развитие выставочной деятельности и участие в крупнейших международных профильных выставках;
2. Проведение презентаций туристских возможностей и ознакомительных туров для профессионалов и журналистов;
3. Ведение масштабной рекламной деятельности в зарубежных и российских СМИ, привлекающей внимание к Москве как центру туризма;
4. Выпуск рекламно–информационной продукции о Москве на различных носителях и языках для распространения среди туристов, которые могут приехать и тех, кто уже приехал в Москву;
5. Организация значимых городских событий, которые должны стать дополнительным фактором привлечения в город туристов;
6. Ведение пропагандистской кампании в Москве, поддерживающей шаги городских властей по развитию города как туристского центра, воспитывающей москвичей в духе гостеприимства и доброжелательного отношения к приезжающим туристам.
7. Создание условий для продолжения последовательной модернизации, укрепления экономической устойчивости гостиничных предприятий, эффективности хозяйственной деятельности.
8. Повышение социальной значимости гостиничного комплекса и позитивного воздействия на уровень занятости, обеспечение с 2016 года прироста новых рабочих мест в гостиничном комплексе и в смежных отраслях городского хозяйства, непосредственно связанных с созданием туристского продукта [7, 8, 9, 10].

<http://www.bulletennauki.com>

9. Создание условий для повышения престижа профессий сферы гостеприимства, привлечение молодежи для работы в гостиничном комплексе города.

10. Обеспечение прироста вместимости (мест) номерного фонда в гостиницах и средствах размещения города Москвы в соответствии с «Генеральной схемой размещения гостиниц в городе Москве» на 10%.

11. Увеличение численности размещаемых лиц в гостиницах города Москвы на 15%.

12. Увеличение прямых доходов от гостиничной деятельности в городе Москве на 30%, стимулирование роста косвенных доходов от развития гостиничного комплекса города за счет расширения спектра предлагаемых услуг и качества обслуживания.

Показателями эффективности, предложенных мероприятий являются следующие:

- количество въехавших в Москву иностранных туристов;
- количество сотрудников, занятых в туротрасли;
- сводный индикатор доступности и привлекательности Москвы как направления туризма (по результатам социологических опросов);
- доходы от услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

Список литературы:

1. Никольская Е. Ю., Евстигнеева Д. К. Современные проблемы развития гостиничного бизнеса // Наука и мир, 2015. Т. 1. №11 (27). С. 143–146.
2. Зайцева А. А., Никольская Е. Ю. Современные методы оценки качества на предприятиях индустрии гостеприимства // Ceteris Paribus. 2015. №4. С. 75–79.
3. Мазяр Д., Никольская Е. Ю. Пути повышения качества гостиничного сервиса // Наука и Мир. 2016. Т. 2. №1 (29). С. 30–34.
4. Харебова К. А., Никольская Е. Ю. Качество обслуживания: современные подходы к оценке и совершенствованию на предприятиях индустрии гостеприимства // Научные труды Swold. 2015. Т. 12. №1 (38).
5. Никольская Е. Ю. Инновационные стратегии развития России как туристского направления // Научный Вестник МГИИТ. 2015. №5 (37).
6. Никольская Е. Ю. Современные проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса // The Way of Science. 2015. №1 (11). С. 65–67.
7. Никольская Е. Ю., Скворцова А. Е. Механизмы использования актуальных методов продвижения гостиничных услуг на современном рынке // Science and Practice: new Discoveries Proceedings of materials the international scientific conference / Ed. I. M. Shvec. Киров, 2015. С. 892–901.
8. Козлов Д. А., Попов Л. А. Прогнозирование и управление доходами в гостиничном бизнесе Российской Федерации // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. 2013. №12 (66). С. 49–56.
9. Кошелева А. И. Анализ развития внутреннего рынка туристских услуг в РФ // Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция». 2012. №2
10. Латкин А. Н., Ильина Е. Л., Валединская Е. Н. Особенности развития доступного туризма в Российской Федерации. Promising problems of economics and management. Collection of scientific articles. Drobyazko S.I.. Montreal, Canada, 2015. С. 339–342.

References:

1. Nikolskaja E. Yu., Evstigneeva D. K. Sovremennye problemy razvitija gostinichnogo biznesa // Nauka i mir, 2015. T. 1. №11 (27). P. 143–146.

<http://www.bulletennauki.com>

2. Zajceva A. A., Nikolskaja E. Yu. Sovremennye metody ocenki kachestva na predpriyatijah industrii gostepriimstva // Ceteris Paribus. 2015. №4. P. 75–79.
3. Mazjar D., Nikolskaja E. Yu. Puti povysheniya kachestva gostinichnogo servisa // Nauka i Mir. 2016. T. 2. №1 (29). P. 30–34.
4. Harebova K. A., Nikolskaja E. Yu. Kachestvo obsluzhivaniya: sovremennye podhody k ocenke i sovershenstvovaniju na predpriyatijah industrii gostepriimstva // Nauchnye trudy Swold. 2015. T. 12. №1 (38).
5. Nikolskaja E. Yu. Innovacionnye strategii razvitija Rossii kak turistskogo napravlenija // Nauchnyj Vestnik MGIIT. 2015. №5 (37).
6. Nikolskaja E. Yu. Sovremennye problemy i perspektivy razvitija gostinichnogo biznesa // The Way of Science. 2015. №1 (11). P. 65–67.
7. Nikolskaja E. Yu., Skvorcova A. E. Mehanizmy ispol'zovaniya aktual'nyh metodov prodvizhenija gostinichnyh uslug na sovremennom rynke // Science and Practice: new Discoveries Proceedings of materials the international scientific conference / Ed. I. M. Shvec. Kirov, 2015. P. 892–901.
8. Kozlov D. A., Popov L. A. Prognozirovanie i upravlenie dohodami v gostinichnom biznese Rossijskoj Federacii // Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta im. G. V. Plehanova. 2013. №12 (66). P. 49–56.
9. Kosheleva A. I. Analiz razvitija vnutrennego rynka turistskih uslug v RF // Zhurnal «RISK: Resursy, Informacija, Snabzhenie, Konkurencija». 2012. №2
10. Latkin A. N., Ilina E. L., Valedinskaja E. N. Osobennosti razvitija dostupnogo turizma v Rossijskoj Federacii. Promising problems of economics and management. Collection of scientific articles. Drobyazko S. I. Montreal, Canada, 2015. P. 339–342.

*Работа поступила в редакцию
17.03.2016 г.*

*Принята к публикации
21.03.2016 г.*